

АЛЛАНИНГ БАДИИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6819210>

Шамсия Эгамбердиева

Намду Филология факультети адабиётшунослик (ўзбек адабиёти) йўналиши 1-курс магистранти

Аннотация: аллаларни оналар дунёсисиз, сезгиларисиз, таъсирисиз тасаввур этиб бўлмайди, бироқ буларнинг барчаси, А.Ветухов ифодалаганидек, туғма сезгирлик шаклидаги инстинктив тарзда эмас, балки минг йиллар давомида оналарнинг неча-неча авлодлари ҳаёт тажрибалари сифатида, уларнинг қанчадан-қанча янгилишлари, ажралишлари, куйинишларидан туғилган аччиқ сабоқ сифатида юзага келган.

Калит сўзлар: Аллалар, поэтик, кенг, тарқалган, бўлиб.

Аллалар поэтик пафосига кўра лирик ва юмористик руҳда бўлади. Лирик аллалар асосий кўпчиликини ташкил этади. Улар мавзу-мотив моҳиятига кўра авайловчи, маиший ва тарихий йўналишга эга. Уларнинг маросимга алоқадор намуналари ҳам мавжуд. Асосан, мотам аллалари деб юритилувчи бу туркумнинг ўлим аллалари- марҳум тилидан айтиладиган аллалар, чақалоқ ўлганда садр тушиб айтиладиган аллалар сингари йиғи типлари ва йўқлов аллаларидан иборат ички хиллари аниқланган .

Авайловчи аллалар анча кенг тарқалган бўлиб, асосан, болаларни эркалаш, уларни ўраб олган муҳит билан таништириш, фақат ўзларигагина боғлиқ бўлган нарсаларни поэтик таърифлай туриб, бола тақдирини орзулар силсиласида кўриш мотивларига лиммо-лим. Бу жиҳатдан, айниқса, бола бешигининг поэтик таърифига алоҳида эътибор берилганини қайд этиш лозим. Ахир бешик-гўдакнинг уйи-да, у шу бешикдагина ором олиши, шундай пайтларда эса, она ўз юмушларини амалга ошириши мумкин.

Ўзбеклар қадим замонлардан бери бешикнинг қанақа материалдан ясалишига, пардозига алоҳида эътибор берганлар; ўтмишда уни, асосан, тут, ўрик ва ёнғоқ каби мевали дарахтлардан ясаганлар. Бешикнинг мевали дарахт танасидан ясалишига инсоннинг сермева-кўп фарзандли бўлишига оид истакни рамзан назарда тутганлар.

Бундан ташқари, болани бешикка солиш алоҳида маросим сифатида нишонланган. Шу сабабдан ҳам бешик она учун муқаддас нарсага айланган ва у бешикни таърифлаб туриб, жигаргўшасини оғушида авайлаётгандай туяди ўзини:

Ўрик ёғоч бешигинг, алла,
Ўргилиб кетсин онанг, алла,
Тут ёғочдан бешигинг, алла,
Термулиб ўтсин онанг, алла.

Она боласини тўтиқуш боласи сиймосида эркалаганда, бешик «қамиш қалъа»га айланади:

Тўтиқушнинг боласи,
Қамишдандир қалъаси.
Учиб кетса онаси,
Жавлон урар боласи,
Алла, жоним, алла.

Фарзандини булбул боласига қиёслаганда эса бешикнинг «олтин қалъа» бўлишини ҳавас қилади она:

Булбул қушимнинг боласи,
Олгиндандир қалъаси.
Алла-ё алла.

Бу парчалардан онада бойликдан кўра арзандасининг фаровонлигини ўйлаш истаги баландроқ эканлиги англашилиб турибди. Бешик поэтик таърифидаги бундай товланишлар анъанавий бўлиб, фақат ўзбекларгагина эмас, балки жаҳоннинг кўпгина халқларига хосдир. Рус аллаларида ҳам олтин бешик ҳаваси етакчи мотив даражасига кўтарилган. Аммо ўзбек аллаларида олтин бешик ҳаваси рус аллаларидагидек, силсилавий оҳангга эга бўлмаса-да, оналарнинг саховатпешаликларини ошкора тараннум эта олганлиги туфайли қадрлидир.

Авайловчи аллаларда онанинг фарзанди билан боғлиқ орзулари тадрижий ўзгаришда намоён бўлади. Бу тадрижий ўзгариш жараёнини ижтимоий заминдан холи кўриш авайловчи аллалардаги ижтимоий руҳни инкор этишга йўл очган бўларди. Чунки уларда ифодаланган ҳар қандай орзу ижтимоий воқеликнинг она қалбидаги субъектив акси ҳисобланади. Шу нуқтаи назардан қараганда, тузумнинг гуманистик моҳиятини англай боргани сари оналарнинг фарзандлари тақдирига оид ўйларида ҳам давр шарофатини акс эттирувчи белгилар равшан кўрина боради. Ўтмишда феодал жамиятнинг асирасига айланган ночор она:

Сани манга берандан

Узун ёшинг тиладим,

-дея зорланишгагина маҳқум этилган бўлса, адолатли тузум орзуси унга ўз қадрини танитди, унинг орзуларига қанот бағишлади. Натижада у ифтихорга тўлиб-тошиб, оналигидан мамнун бўлиб, хуррамлигини майин оҳангга солиб куйлай бошлади:

Онаману, онаман, алла,

Болам учун ёнаман, алла,

Болам тинчликда ўсса, алла,

Орзуларга қонаман, алла,

«Орзуларига қониқа бошлаган» она боласи тақдирида Ватани ва халқи тақдирини кўришга чоғланди. Унинг учун бола тақдири шахсийлик аломатидан тўла-тўқис қутулиб, катта ижтимоий мазмун ва гуманистик моҳият касб эта боради. Боланинг ўзини ҳам она шу Ватан ва халқ олдида масъулиятда кўра бошлади. Не бахтки, худди шу масъуллик туйғуси бола тақдири мазмуни сифатида бугунги ўзбек оналарининг авайлашида тароватланиб туради:

Улғай, болам, гул Ватанда, алла,

Ботир бўлиб ўсгил, қўзим, алла,

Сени кўриб бу чаманда, алла,

Ййрай-қувнай, юлдузим, алла,

Ниҳоят, ўзбек аллаларида яна бир хусусият -улардаги радифнинг қонунийлигидир. Алла сўзи ҳар сатрда ёки сатр оша, гоҳо эса мураккаб шаклда«алла-ё алла» тарзида такрорланаверади. Аммо мураккаб шакли гоҳида тўртликдан ё учликдан кейин нақарот вазифасини ўтаб, алланинг экспрессивлигини таъминлашда ҳам хизмат қилиш мумкин. Бугина эмас, «алла» сўзи гоҳида биргина сатрда-ҳам бошида, ҳам сўнгида, гоҳо эса байтда-биринчи сатрнинг бошида ва иккинчи сатрнинг сўнгида, яна баъзан бандда биринчи сатрнинг бошида ва охириги сатрнинг сўнгида асар композицион таркибида қолишловчи узв вазифасини ҳам бажаради.

Шуни ҳам эслаш керакки, аллани ҳозирги пайтда, асосан, ёши эллиқдан ошган онахонлар репертуаридагина учратиш мумкин. Буни оналарнинг ишлаб чиқаришда эркаклар билан тенг бўлиб, болалар тарбиясининг тобора ижтимоий характер касб этаётганлиги билан изоҳлаш мумкин. Шунга қарамай, аллалар ҳамон яратилмоқда, куйланмоқда. Бу жараён фольклорда бир қадар сусайган бўлса-да, замонамиз шоирлари ижодида адабий ҳодисага

айланиш жараёнини кечмоқда, алла адабий жанр сифатида янги умрини бошлаб, бахтиёр ўзбек оналарининг хуррамлигини тараннум этмоқда.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЙОТЛАР

1. Ветухов А. Народные колыбельные песни, с.133.
2. Алавия М. Ўзбек халқ кўшиқлари, 283-284-бетлар.
3. Мельников М.И. Русский детский фольклор Сибири, с.36.
4. Мельников М.И. Ўша асар, 38-бет.